

УДК 614.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10606605>

А. С. Анчев, М. Б. Шулик

КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України», Одеса

Author's Information:

Anchev A. S. ORCID

Summary. Anchev A. S., Shulyk M. B. **QUALITY IN THE HEALTH CARE.** –*State Enterprise “ Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”*, Odessa, Ukraine; e-mail: doctorjirada@gmail.com. Improving the quality of management of medical institutions is an urgent task. To solve this problem, healthcare institutions develop and implement a quality system in accordance with the requirements of ISO standards. Overcoming healthcare management challenges requires a proactive approach and strategic planning, which can be greatly facilitated by the implementation of the above-mentioned standards, for example, ISO 7101, “Management of a healthcare organization,” which plays a key role in determining the quality of healthcare services and systems. ISO standards help organizations navigate the complexities of healthcare - from limited resources and an aging population to challenges such as global pandemics. They emphasize the need for timely, safe and person-centered health care, emphasizing the need to urgently adapt due to the development of virtual health care and technological advances. The flexibility of the programs ensures their applicability to various medical institutions - from small clinics to large hospitals. **Key words:** quality of health care, ISO standards

Реферат. Анчев А. С., Шулик М. Б. **КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.** Підвищення якості управління медичними установами явється актуальним завданням. Для її вирішення установи охорони здоров'я розробляють і впроваджують систему якості відповідно до вимогами стандартів ISO. Подолання проблем управління охороною здоров'я вимагає проактивного підходу та стратегічного планування, чому в значній мірі може сприяти впровадження вище названих стандартів, наприклад, ISO 7101, "Управління організацією охорони здоров'я", який відіграє ключову роль у визначенні якості медичних послуг та систем. Стандарти ISO допомагають організаціям орієнтуватись у складностях охорони здоров'я – від обмежених ресурсів та старіючого населення до таких проблем, як глобальні пандемії. У них наголошується на необхідності своєчасного, безпечного та орієнтованого на людину медичного обслуговування, наголошується на необхідності термінової адаптації у зв'язку з розвитком віртуальної охорони здоров'я та технологічним прогресом. Гнучкість програм забезпечує їх застосування до різних медичних закладів - від невеликих клінік до великих лікарень.

Ключові слова: установа охорони здоров'я, якість медичного обслуговування, стандарти ISO

У 1987 р. Світова комісія з навколишнього середовища та розвитку (WCED) представила доповідь «Наше спільне майбутнє» (Дж. Брунтланд). Саме в ньому вперше з'явилося поняття «стабільний розвиток». Як революційна та однозначно необхідна думка, ця ідея також домінувала в ході конференції ООН 1992 року, широко відомої як Саміт Землі у Ріо-де-Жанейро.

Її результатом став знаменитий документ «Порядок денний на 21 століття», в якому сформульовано основні засади впровадження сталого розвитку у світі, особливо в умовах локального життя. В останньому документі ООН, відомому як «Порядок денний на 2030 рік», сформульовано 17 реальних та конкретних цілей, які мають бути досягнуті в рамках політики сталого розвитку. Вони розглядаються такі ключові питання, як:

- зниження рівня бідності, голоду та сприяння охороні здоров'я;
- забезпечення доступу до освіти та гендерної рівності;
- стійке управління водними ресурсами та енергією;
- підтримка економічного розвитку та зниження рівня безробіття;
- підвищення безпеки у містах;
- протидія зміні клімату та забруднення води.

Стійкий розвиток (англ. sustainable development), також гармонійний розвиток, збалансований розвиток - процес економічних і соціальних змін, при якому природні ресурси, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни узгоджені та зміцнені. потенціал для задоволення людських потреб та устремлень. Багато в чому йдеться про забезпечення якості життя людей.

Відповідно до Цілей у сфері сталого розвитку одним із ключових його компонентів є загальне охоплення послугами охорони здоров'я (ВНЗ). У задачі 3.8 ЦУР міститься заклик до країн забезпечити ВНЗ, у тому числі захист від фінансових ризиків та доступ до якісних основних медико-санітарних послуг. Якість таким чином є пріоритетним моментом цього положення. Разом про те, сьогодні 5,7 - 8,4 млн щорічних випадків смерті країнах із низьким і середнім рівнем доходу (СНСД) пов'язані з низькою якістю медичної допомоги, тобто. 15% від загальної кількості випадків смерті у цих країнах. При цьому 60% випадків смерті від станів, при яких потрібна медична допомога, у СНРЗ пов'язані з низькою якістю медичної допомоги, решта випадків смерті трапляється внаслідок невикористання системи охорони здоров'я. Втрата продуктивності в СНСД через низьку якість медичної допомоги тягне за собою витрати у розмірі 1,4-1,6 трлн дол. США на рік.

У країнах з високим рівнем доходу кожному десятому пацієнту завдається шкоди при наданні лікарняної допомоги і очікується, що 7 із кожних 100 госпіталізованих пацієнтів будуть інфіковані у зв'язку з наданням медичної допомоги.

За оцінками, високоякісні системи охорони здоров'я могли б щороку запобігати 2,5 мільйонам випадків смерті від серцево-судинних захворювань, 900 000 випадків смерті від туберкульозу, 1 мільйон випадків смерті новонароджених і половину всіх випадків материнської смерті. У всьому світі основні структури, необхідні для забезпечення якісної медичної допомоги, не відповідають вимогам: у кожному восьмому медичному закладі відсутні служби водопостачання, у кожному п'ятому – санітарно-гігієнічні служби та у кожному шостому – засоби для гігієни рук у місцях надання медичної допомоги. Проблема якості в охороні здоров'я є однією з основних сталого розвитку

Метою загальної охорони здоров'я є забезпечення всім людям та спільнотам доступу до якісних медичних послуг там, де вони їх потребують. Міжнародна організація стандартизації, більш відома як ISO (The International Organization for Standardization), надає організаціям рекомендації щодо послідовного досягнення загальноновизнаних стандартів.

Через свій портфель із 1400 стандартів, орієнтованих на здоров'я, ISO пропонує рішення, що підтримують повний спектр послуг, необхідних протягом усього життя людини – від медичного обладнання до управління організаціями охорони здоров'я, медичної інформатики та традиційної медицини.

Стандартизація у галузі охорони здоров'я охоплює різні галузі, наприклад: Стоматологія.

Оптика.

Устаткування для переливання крові
Інфузії та ін'єкції
Медичні прилади
Хірургія
Допоміжні вироби
Стерилізація виробів медичного призначення
Інформатика охорони здоров'я
Традиційна китайська медицина
Імпланти для хірургії
Управління організаціями охорони здоров'я
Підвищенням безпеки та якості охорони здоров'я у всьому світі займається низка технічних комітетів ISO.

Стандарти ISO для охорони здоров'я допомагають забезпечити безпеку та ефективність медичних методів та продуктів за допомогою вмілого управління якістю та ризиками. • ISO/TC 210, Менеджмент якості та відповідні загальні аспекти медичного обладнання.

Стандарти ISO для охорони здоров'я допомагають забезпечити безпеку та ефективність медичних методів та продуктів за допомогою вмілого управління якістю та ризиками. • ISO/TC 210, Менеджмент якості та відповідні загальні аспекти медичного обладнання. Цей комітет з охорони здоров'я розробляє стандарти для управління ризиками при проектуванні та виробництві медичного обладнання. Він також охоплює рознімання малого діаметра, що використовуються для підключення медичних пристроїв, таких як трубки, шприци та інші аксесуари, що подають рідини та гази для догляду за пацієнтами.

• ISO/TC 212, Клінічні лабораторні випробування та діагностичні тест-системи *in vitro*. Цей комітет охорони здоров'я пропонує практичний підхід до зменшення помилок у медичних лабораторіях за допомогою управління ризиками та постійного покращення. Нинішні стандарти охоплюють лабораторну безпеку, аналітичну ефективність та забезпечення якості. Майбутні області уваги включають управління біорисками, тобто ризиками, що виникають у результаті поводження з біологічними агентами та токсинами.

Медичні пристрої

• ISO/TC 194, Біологічна та клінічна оцінка медичних пристроїв. Цей технічний комітет ISO стандартизує методи біологічних випробувань для оцінки медичних та стоматологічних матеріалів та пристроїв перед їх випуском для комерційного використання.

• ISO/TC 198, Стерилізація медичної продукції. Цей комітет з охорони здоров'я встановлює вимоги до процесів стерилізації, стерилізуючого обладнання, миючих машин-дезінфекторів та допоміжних продуктів, які використовуються для забезпечення задовільної стерилізації медичної продукції.

• ISO/TC 172, Оптика та фотоніка. Фотоніка — це «технології, що забезпечують можливості», які не лише впливають на інформаційні технології, телекомунікації, освітлення та енергетику, але й мають інноваційне застосування у охороні здоров'я та науках про життя завдяки передовим лазерним технологіям та автоматизації.

Цей комітет з охорони здоров'я допомагає розробляти єдину термінологію та методи випробувань для належного вирішення питань безпеки.

Стандарти ISO в цій галузі охоплюють цілу низку секторів: від найскладніших систем до «простих» напівфабрикатів або компонентів, таких як медичні/хірургічні лазери, зчитувачі штрих-кодів, датчики та інші електрооптичні інструменти. • ISO/TC 106 «Стоматологія» Здоров'я ротової порожнини. Основним сектором ISO є технології охорони здоров'я. Стандартизація в стоматології включає термінологію, методи випробувань та специфікації, які застосовуються до матеріалів, інструментів, приладів та обладнання, що використовуються у всіх галузях стоматології.

• ISO/TC 150, Хірургічні імпланти Імпланти для хірургії. Цей комітет охорони здоров'я встановлює специфікації та методи випробувань на безпеку та ефективність хірургічних імплантатів, які вводяться в організм у діагностичних чи терапевтичних цілях.

• ISO/TC 304, Управління організаціями охорони здоров'я. Управління послугами охорони здоров'я включає безліч рухомих частин, включаючи медичні установи, медичне

обладнання, персонал та пацієнтів. Хороша організація необхідна керувати цими численними і взаємозалежними функціями.

Грунтуючись на передовому досвіді та досягненнях наукових досліджень, цей комітет з охорони здоров'я розробляє стандарти класифікації, термінології, номенклатури, методів управління та показників, що охоплюють доклінічну діяльність організацій охорони здоров'я. В даний час він працює над трьома стандартами, що охоплюють словник управління охороною здоров'я (ISO 22886), практики гігієни рук (ISO 23447) та кадрового забезпечення, орієнтованого на пацієнта (ISO 22956).

• ISO/TC 215. Інформатика охорони здоров'я. Технології електронної охорони здоров'я Стандартизація медичної інформатики означає, що дані можна більш ефективно зіставляти та обмінюватися ними. Цей комітет охорони здоров'я прагне досягти сумісності та взаємодії між незалежними системами при використанні даних, пов'язаних із охороною здоров'я. Цей комітет охорони здоров'я встановлює специфікації та методи випробувань на безпеку та ефективність хірургічних імплантатів, які вводяться в організм у діагностичних чи терапевтичних цілях.

Існують також інші ІСО/ТК, пов'язані з охороною здоров'я.

ISO/TC 76. Устаткування для переливання, інфузії, ін'єкції та обробки крові для медичних та фармацевтичних цілей

ISO/TC 84. Пристрої для введення лікарських засобів та катетери.

ISO/TC 94. Особиста безпека. Засоби індивідуального захисту.

ISO/TC 121. Анестезіологічне та респіраторне обладнання.

ISO/TC 157. Несистемні контрацептиви та бар'єрні засоби профілактики ЗПСШ

ISO/TC 168. Протезування та ортопедія

ISO/TC 170. Хірургічні інструменти

ISO/TC 173. Допоміжні вироби

ISO/TC 181. Безпека іграшок

ISO/TC 249. Традиційна китайська медицина

ISO/TC 283. Менеджмент охорони праці та техніки безпеки.

Висновок. Стандарти ISO в галузі охорони здоров'я покликані допомогти у створенні локальної системи управління якістю.

Література/ References:

1. Yoshinori Iizukaa. Quality approach to healthcare fundamentals // Materials of 53rd European Organization for Quality Annual Congress “Quality in an age of transition”, 12-14, May 2009. - Dubrovnik. – Croatia.- 2009.- P. 1 – 9

2. Brent C. James. Quality management for health care delivery // The Hospital Research and Educational Trust. - Chicago (IL), 1989.- 73 p.

3. Quality of Care: a process for making strategic choices in health systems : WHO, Geneva, 2006.- 38 p.

4. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care / Milbank Memorial Fund Quartely, 1966. – Vol. 44, N3., P.2.- P. 166 – 203

5. Donabedian A. The seven pillars of quality. Arch. Pathol. Lab. Med., 1990, 114(11): 1115 -8

6.

1. **Внесок авторів.** Автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію, написання та затвердження статті. Автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

2. **Фінансування.** Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

3. **Заява про доступність даних.** Вся інформація знаходиться у відкритому доступі та можуть бути отримані на запит у провідного автора

4. **Конфлікт інтересів.** Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 15.10.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування